

SISTEMATIZAÇÃO DO PROCESSO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA CARDIOLOGIA

DOI: 10.5281/zenodo.14774590

DE OLIVEIRA, Eduarda Maria Sartori¹
JÚNIOR, Júlio César dos Santos²
VITORINO, Ludmila Martins Silva³
BASTOS, Lavínya Silva⁴
DE MORAIS, Júlia Monteiro⁵
ALVES, Katiusse Rezende⁶

Objetivo(s): realizar revisão narrativa da literatura sobre a consulta de enfermagem em cardiologia. **Método:** revisão narrativa realizada através de busca nas bases de dados: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e SciELO, a partir dos descritores “Sistematização da Assistência de Enfermagem” e “Enfermagem Cardiovascular”. A amostra consiste em quatro artigos em português, publicados nos últimos 20 anos, que abordam a questão central do estudo. **Resultados:** a consulta de enfermagem cardiológica não apenas possibilita a detecção precoce de riscos e melhora a qualidade de vida dos pacientes por meio de orientações, mas também otimiza a distribuição de recursos de saúde. Além disso, fortalece o papel do enfermeiro ao facilitar a implementação de medidas de prevenção e promoção da saúde, proporcionando resultados positivos para os pacientes. Embora, a equipe de enfermagem tenha enfrentado desafios na assistência a pacientes com cardiopatias, tais como a alta demanda de doenças cardiovasculares e a dificuldade com o manejo do autocuidado, cada vez mais, tem alcançado resultados valiosos que os caracterizam e dão visibilidade nas diferentes dimensões do cuidar. Atividades como visitas domiciliares e educação em saúde são essenciais e evidenciadas como fatores cruciais para melhorar o autocuidado e a qualidade de vida desses pacientes. **Conclusões (ou Considerações Finais):** diante do exposto, observa-se que a enfermagem ocupa uma posição central e de grande relevância no contexto da assistência à saúde cardiovascular. Nota-se como a dedicação dos enfermeiros transformam vidas, não apenas como cuidadores, mas como educadores e facilitadores de uma vida mais saudável.

Fonte de financiamento: Sem fontes de financiamento.

Conflito de interesse: Este trabalho não possui conflito de interesse dos autores.

Descritores: Sistematização da Assistência de Enfermagem; Enfermagem Cardiovascular; Cuidados de Enfermagem.

¹ Graduanda em Enfermagem.Universidade Federal de Viçosa. E-mail: eduarda.maria@ufv.br

² Graduando em Enfermagem.Universidade Federal de Viçosa. E-mail: julio.c.santos@ufv.br

³ Graduanda em Enfermagem.Universidade Federal de Viçosa. E-mail: ludmila.vitorino@ufv.br

⁴ Graduanda em Enfermagem.Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lavinya.bastos@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem.Universidade Federal de Viçosa. E-mail: julia.m.morais@ufv.br

⁶ Docente do Departamento de Medicina e Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: katiusse@ufv.br